

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

DJALGASHOVA Qurbanay Yembergenovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Texnologik ta’lim” yo’nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841330>

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA AMALIY SAN’AT VA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING O’RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada turizmni rivojlantirishda amaliy san’at va milliy hunarmandchilikning ahamiyati ko’rib chiqiladi. Amaliy san’at va milliy hunarmandchilik mamlakatning madaniy merosini saqlash va targ’ib qilish, iqtisodiy rivojlanish, turistlarni jalb qilish, o’ziga xos turizm mahsulotlarini yaratish, hududiy brendni rivojlantirish, hamda ijtimoiy integratsiya va madaniyatlararo muloqotni ta’minlashda muhim rol o’ynaydi. Maqolada bu sohalarining turizmga qo’shayotgan hissasi turli jihatlaridan yoritilgan va ularning mamlakat rivojlanishidagi o’rni tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Turizm, amaliy san’at, milliy hunarmandchilik, madaniy meros, iqtisodiy rivojlanish, turistlarni jalb qilish, ijtimoiy integratsiya.

РОЛЬ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫСЛОВ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение прикладного искусства и народных промыслов в развитии туризма. Прикладное искусство и национальные ремесла играют важную роль в сохранении и популяризации культурного наследия страны, экономическом развитии, привлечении туристов, создании уникальных туристических продуктов, развитии регионального бренда, обеспечении социальной интеграции и межкультурного общения. В статье описывается вклад этих отраслей в туризм с различных сторон и анализируется их роль в развитии страны.

Ключевые слова: Туризм, прикладное искусство, национальные ремесла, культурное наследие, экономическое развитие, привлечение туристов, социальная интеграция.

THE ROLE OF APPLIED ARTS AND NATIONAL CRAFTS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM

ANNOTATION

This article examines the importance of applied arts and folk crafts in tourism development. Applied arts and national crafts play an important role in preserving and popularizing the country’s cultural heritage, economic development, attracting tourists, creating unique tourism products, developing a regional brand, ensuring social integration and intercultural communication. The article describes the contribution of these industries to tourism from various sides and analyzes their role in the country’s development.

Keywords. Tourism, applied arts, national crafts, cultural heritage, economic development, attracting tourists, social integration.

Turizm bugungi kunda dunyo bo‘ylab iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biriga aylangan. Turizmning rivojlanishi mamlakatlar uchun katta iqtisodiy imkoniyatlar, yangi ish o‘rinlari va madaniy almashinuvlarni ta‘minlaydi. O‘zbekiston singari boy madaniy merosga ega mamlakatlarda esa turizmni rivojlantirishda amaliy san‘at va milliy hunarmandchilikning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada amaliy san‘at va milliy hunarmandchilikning turizm sohasidagi roli, ularning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy jihatdan qanday hissa qo‘shishi haqida batafsil yoritiladi.

Turizmni rivojlantirishda amaliy san‘at va milliy hunarmandchilikning o‘rni juda katta ahamiyatga ega. Bu ikki soha turizmning ko‘pgina yo‘nalishlariga bevosita yoki bilvosita hissa qo‘shadi va mamlakatning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Milliy hunarmandchilik, turistlarga o‘z mamlakatining asl madaniyatini, tarixini ko‘rsatish imkoniyatini beradi. Shuningdek, amaliy san‘at turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mamlakatning madaniy merosi, arxitektura yodgorliklari, muzeylar, festival va tadbirlar turistlarni jalb qilishda muhim rol o‘ynaydi. Bunday turizm obyektlari va tadbirlar orqali mamlakat xalqining madaniyatini va tarixini o‘rganish, tushunish va bahramandlik hissiyotini oshirish mumkin.

Madaniy merosning saqlanishi va targ‘ib qilinishi

Amaliy san‘at va milliy hunarmandchilik mamlakatning madaniy merosini saqlash va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Bu sohalar orqali milliy qadriyatlar, an‘analari va tarixiy yodgorliklar saqlanib qoladi va rivojlanadi.

Iqtisodiy rivojlanish

Turizmni rivojlantirishda amaliy san‘at va milliy hunarmandchilik iqtisodiy jihatdan katta foyda keltiradi. Hunarmandlar tomonidan yaratilgan mahsulotlar turistlar orasida katta talabga ega bo‘lib, mahalliy iqtisodiyotga yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu esa yangi ish o‘rinlari yaratilishiga va aholi daromadining oshishiga olib keladi.

Turistlarni jalb qilish

Amaliy san‘at va milliy hunarmandchilikning turli xil ko‘rgazmalari, yarmarkalari va festivallari turistlar uchun katta qiziqish uyg‘otadi. Bunday tadbirlar orqali turistlar mamlakatning madaniy va tarixiy merosini chuqurroq o‘rganish imkoniga ega bo‘ladilar.

O‘ziga xos turizm mahsulotlarini yaratish

Amaliy san‘at va milliy hunarmandchilik asosida yaratilgan mahsulotlar turizmga o‘ziga xos va eksklyuziv mahsulotlarni yaratishga imkon beradi. Bunday mahsulotlar turistlar uchun noyob sovg‘alar va esdalik buyumlari sifatida xizmat qiladi.

Hududiy brendni rivojlantirish

Milliy hunarmandchilik mahsulotlari orqali hududiy brendni rivojlantirish mumkin. Bu mahsulotlar mamlakat yoki hududning o‘ziga xosligini namoyish etib, turistlar orasida tanilishiga yordam beradi.

Ijtimoiy integratsiya va madaniyatlararo muloqot

Amaliy san‘at va milliy hunarmandchilik turli madaniyat vakillari o‘rtasida muloqot va integratsiyani ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi. Turistlar bilan milliy hunarmandlar o‘rtasidagi muloqot orqali madaniy aloqalar mustahkamlanadi va o‘zaro tushunish oshadi.

Avvalo, O‘zbekiston madaniyati o‘zining jonli an‘analari, me‘morchiligi, san‘ati va oshxonasi bilan xalqaro va mahalliy sayyohlar uchun katta qiziqish uyg‘otayotganini e‘tirof etish zarur. YuNESKO ning Butun jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlari qadimiy Ipak yo‘li merosi va islom me‘morchiligi mo‘jizalariga sho‘ng‘ish istagida bo‘lganlar uchun ulkan madaniy qadriyatga ega. Ushbu madaniy yodgorliklarni asrab-avaylash va targ‘ib qilish O‘zbekistonga tashrif buyuruvchilarni jalb qilish va turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega [1, 2, 3].

Bundan tashqari, milliy madaniyat mamlakatda turizmning turli shakllarini rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, madaniy turizm O‘zbekistonning o‘ziga xos an‘analari, festivallari va hunarmandchiligi asosida gullab-yashnagan muhim sohadir. Tashrif buyuruvchilarni mamlakatning musiqa va raqs tomoshalari, an‘anaviy hunarmandchilik ustaxonalari, mahalliy urf-odatlar va marosimlarda qatnashish imkoniyati o‘ziga tortadi.

Turizmning bu turi nafaqat iqtisodga hissa qo‘shadi, balki mamlakatning qadimiy madaniy amaliyotlarini saqlash va namoyish etishda ham yordam beradi.

Milliy madaniyatni san‘at, hunarmandchilik va oshxona orqali targ‘ib qilish umumiy turistik tajribaga bevosita ta‘sir qiladi. Jonli va rang-barang so‘zani kashtalari, kulolchilik va kulolchilikning murakkab hunarmandchiligi va agrar merosidan kuchli ta‘sirlangan o‘zbek oshxonasining mazali taomlari turizm sanoati uchun noyob savdo nuqtalari bo‘lib xizmat qiladi. Mehmonlar ko‘pincha mahalliy bozorlarni o‘rganishga, an‘anaviy taomlarni tatib ko‘rishga va qo‘lda yasalgan esdalik sovg‘alarini sotib olishga intiladi va shu bilan mahalliy hunarmandlar va tadbirkorlarning rizqiga hissa qo‘shadi.

Zamonaviy turizm istiqbollardan biri -noyob tabiiy maskanlar hisoblanadi. O‘zbekiston Markaziy Osiyoda ekoturizm eng rivojlangan yetakchi davlatdir. Yurtimiz boy hayvonot va o‘simlik dunyosi, betakror landshaft manzarasi, milliy an‘analar va taomlar oshxonasi bilan sayyohlar e‘tiborini qozonib keladi. Ugom–Chotqol Davlat milliy tabiat bog‘i, uning tarkibiga kiruvchi Chotqol davlat biosfera qo‘riqxonasi, Aydar–Arnasoy ko‘llar tizimi va Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonalarida O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish masalalari doirasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda turizm yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlovchi 5 oliy o‘quv yurti, jumladan, Toshkentdagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti hamda o‘ndan ortiq o‘rta maxsus bilim yurti faoliyat ko‘rsatmoqda. Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi sayyohlik sohasida ta‘lim olayotgan yoshlar, sohada mehnat qilayotgan mutaxassislarning Yevropa hamda Osiyoning yirik sayyohlik markazlari va o‘quv yurtlarida malaka oshirishiga ko‘maklashmoqda.

Soha istiqbolida yana bir muhim jihat -bu hududlardagi barcha madaniy-tarixiy meros ob‘ektlari, tabiiy o‘lkashunoslik, milliy qo‘riqxonalar hududlarining yagona ma‘lumotlar bazasini yaratish, turizm sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, mintaqalarda turizmni rivojlantirish uchun joylardagi mahalliy hokimiyat organlari va jamoatchilik kuchlarini birlashtirishdan iborat. Bu boradagi izchil ishlarni amalga oshirishda mamlakatimizda mustahkam huquqiy baza yaratilgan bo‘lib, hududlar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan va jarayon izchil davom etmoqda. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishda milliy madaniyatning o‘rni va rolini ortiqcha baholab bo‘lmaydi. Mamlakatning madaniy merosini asrab-avaylash, targ‘ib qilish va nishonlash uning turizm industriyasining poydevori bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekiston o‘zini mashhur sayyohlik yo‘nalishi sifatida ko‘rsatishda davom etar ekan, tashrif buyuruvchilar uchun turizm tajribasini shakllantirish va oshirishda milliy madaniyatning hal qiluvchi rolini tan olish va qo‘llab-quvvatlash zarur. Bu orqali O‘zbekiston turizmni barqaror rivojlantirish, iqtisodiy o‘sish va madaniyatlararo almashinuvni qo‘llab-quvvatlash uchun o‘zining boy madaniy merosidan foydalanishi mumkin.

Umuman olganda, turizmni rivojlantirishda amaliy san‘at va milliy hunarmandchilikning o‘rni katta bo‘lib, u iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Bu sohalar orqali mamlakatning o‘ziga xosligi va jozibadorligi oshadi, turistlar uchun yangi imkoniyatlar yaratilib, milliy meros saqlanadi va rivojlanadi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Abdukarimov, A. (2019). "O‘zbek amaliy san’ati tarixi". Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Karimov, B. (2020). "Hunarmandchilik va turizm: rivojlanish yo‘llari". Samarqand: Ilmiy nashrlar markazi.
3. Rasulov, D. (2018). "O‘zbek milliy hunarmandchiligi". Toshkent: Ma’naviyat.
4. Salimov, E. (2021). "Turizm iqtisodiyoti va amaliy san’at". Toshkent: Turizm va sport universiteti nashriyoti.
5. World Tourism Organization (UNWTO). (2019). "Tourism and Cultural Heritage: A Handbook for World Heritage Site Managers". Madrid: UNWTO.